

AS INTERFACES ENTRE IDENTIDADE DE GÊNERO E RAÇA: REPRESENTAÇÕES DE ESTUDANTES DA EJA SOBRE MULHERES TRANS NEGRAS

*THE INTERFACES BETWEEN GENDER IDENTITY AND RACE: EJA
STUDENTS REPRESENTATIONS OF BLACK TRANS WOMEN*

*LAS INTERFACES ENTRE IDENTIDAD DE GÉNERO Y RAZA:
REPRESENTACIONES DE ESTUDIANTES DE LA EJA SOBRE
MUJERES TRANS NEGRAS*

DOI: 10.5281/zenodo.20320557

José Carlos Tavares Cavalcanti¹

Maria Isabel Teles Sobreira²

Arthur de Oliveira Bezerra³

Yasmin Marques de Queiroga Sousa⁴

Brida Rafaela Oliveira Freitas⁵

Lúcia Maria Temóteo⁶

Laysa Maria Barauna Lima⁷

1 Graduando em psicologia no Centro Universitário Santa Maria e membro do Núcleo Anayde Beiriz – NUA.

2 Graduanda em psicologia no Centro Universitário Santa Maria e membro do Núcleo Anayde Beiriz – NUA.

3 Graduando em psicologia no Centro Universitário Santa Maria e membro do Núcleo Anayde Beiriz – NUA.

4 Graduanda em psicologia no Centro Universitário Santa Maria e membro do Núcleo Anayde Beiriz – NUA.

5 Graduanda em psicologia no Centro Universitário Santa Maria e membro do Núcleo Anayde Beiriz – NUA.

6 Mestra em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e Coordenadora do Núcleo Anayde Beiriz – NUA.

7 Bacharel em psicologia pelo Centro Universitário Santa Maria e membro do Núcleo Anayde Beiriz – NUA.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar as representações sociais construídas sobre a identidade de mulheres trans negras entre estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em uma cidade no interior da Paraíba. Para isso, foi realizada uma intervenção em uma escola EJA localizada em Cajazeiras – PB, a partir da exibição do vídeo “Alessandra Ramos – Ser Mulher Trans e Negra”, do canal Criola (2016), seguida de um debate sobre as temáticas. Os resultados foram organizados em duas categorias: (1) mulheres transexuais negras e representações religiosas e (2) interseccionalidade: a mulher trans e negra. A experiência evidenciou a presença de discursos religiosos e normativas cisgêneras que permeiam as representações dos estudantes acerca da transexualidade e da negritude. Além disso, persistiram concepções cisheteronormativas e moralizantes que naturalizam exclusões sociais e revelam lacunas na compreensão sobre raça, diversidade sexual e gênero, que se expressou na maneira que os estudantes expressavam a visão da pessoa trans e da pessoa negra separadamente. Assim, o estudo amplia a compreensão sobre os sentidos que produzem exclusão e revela o papel da educação na contestação dessas narrativas.

Palavras-chave: transexualidade; interseccionalidade; representações sociais.

ABSTRACT

This article aims to analyze the social representations constructed regarding the identity of Black trans women among students in Youth and Adult Education (EJA) in a city in the interior of Paraíba. To this end, an intervention was carried out at an EJA school located in Cajazeiras – PB, based on the screening of the video “Alessandra Ramos – Being a Trans and Black Woman,” from the Criola channel (2016), followed by a debate on the themes. The results were organized into two categories: (1) Black trans women and religious representations, and (2) intersectionality: the trans and Black woman. The experience highlighted the presence of religious discourses and cisgender norms that permeate students' representations of transsexuality and Blackness. Furthermore, cisheteronormative and moralizing conceptions persisted, naturalizing social exclusions and revealing gaps in the understanding of race, sexual diversity, and gender, which was expressed in the way the students articulated their views on trans individuals and Black individuals separately. Consequently, the study broadens the understanding of the meanings that produce exclusion and reveals the role of education in challenging these narratives.

Keywords: transsexuality; intersectionality; social representations.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar las representaciones sociales construidas sobre la identidad de mujeres trans negras entre estudiantes de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), en una ciudad del interior de Paraíba. Para ello, se realizó una intervención en una escuela EJA ubicada en Cajazeiras – PB, a partir de la exhibición del video “Alessandra Ramos – Ser Mujer Trans y Negra”, del canal Criola (2016), seguida de un debate sobre las temáticas abordadas. Los resultados fueron organizados en dos categorías: (1) mujeres transexuales negras y representaciones religiosas y (2) interseccionalidad: la mujer trans y negra. La experiencia evidenció la presencia de discursos

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.5 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

religiosos y normativas cisgénero que permeaban las representaciones de los estudiantes acerca de la transexualidad y la negritud. Además, persistieron concepciones cisheteronormativas y moralizantes que naturalizan exclusiones sociales y revelan vacíos en la comprensión sobre raza, diversidad sexual y género, lo que se expresó en la manera en que los estudiantes concebían a la persona trans y a la persona negra de forma separada. Así, el estudio amplía la comprensión sobre los sentidos que producen exclusión y revela el papel de la educación en la contestación de estas narrativas.

Palabras clave: transexualidad; interseccionalidad; representaciones sociales.

INTRODUÇÃO

A discussão sobre a transexualidade nos ambientes escolares revela-se como urgência social, principalmente para problematizar violências simbólicas, institucionais e físicas que atravessam a intersecção entre gênero e raça. O Brasil apresenta um dos maiores índices de assassinato de pessoas trans, sendo as vítimas em grande proporção mulheres transgêneros (Maia *et al.*, 2024). Além disso, a intersecção entre transfobia e racismo produz exclusões e violações em diversos campos, já que as opressões operam de maneira articulada, provocando a marginalização de pessoas trans negras e a limitação dos acessos à direitos e à proteção social (Santos; Honorato, 2024).

A história da transexualidade reflete transformações nas percepções sobre sexo biológico e identidade de gênero. Atualmente, a discussão tem ganhado maior visibilidade diante da necessidade de os indivíduos viverem de acordo com sua identidade de gênero. Sob essa ótica, os registros históricos e culturais indicam que as experiências de viver e de se identificar com um gênero diferente daquele atribuído ao nascimento atravessam diferentes épocas e contextos, revelando não se tratar de vivências restritas à contemporaneidade, mas presentes nas histórias humanas (Marcos; Moreira, 2020).

O termo “transexualismo” foi introduzido em 1953 por Harry Benjamin, que inicialmente apontou a transição de gênero como uma condição médica e com diagnóstico, sendo interpretada como um distúrbio psíquico da identidade sexual. Com a evolução do pensamento social, psicológico e acadêmico, tornou-se visível que essas classificações

apontam para uma perspectiva historicamente limitada sobre as vivências trans (Cannone, 2019).

As vivências de pessoas LGBTQIA+ são historicamente marcadas por diversos impactos sociais e processos de exclusão social em diversos campos, incluindo as relações familiares, comunitárias e institucionais. Entende-se que esses impactos são produzidos por uma sociedade estruturada a partir de uma visão cisheteronormativa, que instaura normas de gênero e identidade, provocando a marginalização de identidades dissidentes que tensionam as normatividades (Pinto, 2023).

O movimento LGBTQIA+ foi consolidado historicamente pela luta por direitos civis, além de ser responsável por diversas mudanças sociais importantes para a comunidade. No entanto, atualmente, ainda há o enfrentamento de diversos desafios relacionados a direitos importantes como, por exemplo, trabalho, educação e representatividade. Aponta-se que pautas políticas privilegiam homens cis brancos, enquanto mulheres trans e negras permanecem pouco representadas, tanto nas estratégias de mobilização quanto nos espaços de decisão (Silva, 2021).

A partir dessa perspectiva, a visibilidade de mulheres trans negras vai além da conquista de direitos civis, pois também revela uma estratégia de proteção frente à marginalização e às violências. Dessa maneira, o rompimento de paradigmas associados a imagens negativas é fundamental para a promoção de representações mais complexas e realistas (Silva, 2021). Assim, revela-se a necessidade de análises interseccionais, considerando como gênero, raça e outros marcadores estruturam desigualdades sociais.

Rego (2019) destaca a importância de compreender a interseccionalidade entre gênero e raça para revelar as formas de exclusão que recaem sobre os corpos sob recortes específicos. As reflexões sobre a afronecrotransfobia apontam como mulheres trans negras vivenciam processos de estigmatização atravessados de forma simultânea pelo racismo e pela transfobia. Entende-se que essas violências operam de forma articulada, de modo que as desigualdades dirigidas às mulheres cis negras também se estendem às mulheres trans negras. Dessa forma,

torna-se importante compreender como a sociedade estrutura essas intersecções para analisar os mecanismos de exclusão, estigmatização e vulnerabilização desses corpos.

Conforme Pinto (2023), a representatividade é relevante para as identidades transexuais e negras, uma vez que os estereótipos associados a essas identidades tendem a ser permeados por uma ótica negativa. Nesse contexto, quando as imagens caracterizam essas mulheres como ilegítimas ou meramente vítimas, desdobram-se em exclusões, violências sutis e explícitas, silenciamentos e negação de existência. Assim, implicando a formação de representações sociais que, segundo Moscovici (2012), envolvem processos de pensamento, discurso e comportamento social, evidenciando como os indivíduos compreendem e organizam a realidade.

No contexto escolar, é importante compreender sobre a forma como estudantes constroem significados sobre mulheres trans negras e o que essas representações revelam sobre o tratamento social direcionado a elas. Dessa forma, a investigação das representações sociais de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre mulheres trans negras revela modos de percepção que podem manter ou desconstruir estigmas e exclusões. Assim, o objetivo do estudo é compreender as representações ligadas à subjetividade de mulheres trans negras, visto que o espaço educacional pode ser um lugar de reflexão crítica e de transformação de imaginários desumanos. Desse modo, a atividade que compreende o processo de representação social no ambiente educacional constrói novas percepções através da própria dialética característica do espaço educacional a medida que desconstrói representações violentas acerca de subjetividades dissidentes.

A análise dessas representações oferece compreensão dos processos de subjetivação, ou seja, como os indivíduos constituem os sentidos a partir de significados socialmente compartilhados. O estudo evidencia a força do social na produção dos modos de perceber, sentir e tratar o outro, mostrando que o olhar direcionado a certos corpos é construído e naturalizado culturalmente. Assim, este trabalho busca contribuir para o debate social e para os estudos nas ciências humanas e na psicologia.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo configura-se como uma pesquisa de campo com características de pesquisa-intervenção, realizada junto a uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na cidade de Cajazeiras – PB. O objetivo foi identificar as representações sociais dos estudantes acerca da transexualidade e da vivência de mulheres trans negras. Assim, o propósito se direciona para fornecer bases para a reflexão e a compreensão crítica sobre os imaginários de gênero e raça presentes na turma da EJA.

A pesquisa-intervenção permite agir de forma a criar uma experiência reflexiva no grupo participante, promovendo participação ativa e inserindo elementos de discussão que possibilitam a problematização de preconceitos e estigmas (Romagnoli, 2015). A pesquisa se mostra através da produção de objetivos descritivos, buscando registrar as representações sociais observadas de maneira fidedigna.

Na intervenção, participaram 15 estudantes da EJA, cuja participação foi estimulada a partir do vídeo “Alessandra Ramos – Ser Mulher Trans e Negra”, do Canal Criola (2016), que apresenta a perspectiva de vida de uma mulher negra e trans em diversos contextos sociais. O vídeo foi selecionado por conter palavras-chave e situações que favorecem a problematização de estigmas, promovendo engajamento no debate.

A experiência foi dividida em dois momentos principais. No primeiro, os pesquisadores estimularam os estudantes em relação às suas percepções a partir do vídeo apresentado e realizaram intervenções de forma dialética em direção às falas dos estudantes, questionando sem adotar posturas punitivas, de modo a estimular a reflexão crítica. No segundo momento, foram apresentadas falas de pessoas públicas e educadoras que discutem temas de transgeneridade e racialidade, fornecendo exemplos de experiências de vida e reflexão social. Essas contribuições ampliaram o debate iniciado pelo vídeo e estimularam a criticidade dos estudantes, oferecendo perspectivas diversificadas sobre gênero, raça e exclusão social.

Durante toda a intervenção, foram discutidos conceitos e termos-chave presentes no vídeo, como “hegemonia”, a fim de verificar a compreensão dos estudantes e aprofundar a reflexão sobre representações sociais. Além disso, os estudantes foram questionados sobre o conhecimento de pessoas intersexo ou informações a respeito, com o intuito de explorar as multiplicidades de gênero, de forma a pensar de maneira crítica o referencial biológico frequentemente utilizado para sustentar discursos estigmatizantes. Embora todos os 15 alunos tenham participado da atividade, apenas quatro se engajaram de forma mais ativa, contribuindo com respostas e interpretações sobre o tema, evidenciando a limitação nas interações sobre as temáticas.

A escolha da abordagem de pesquisa-intervenção se justifica por sua capacidade de tornar visíveis as representações sociais do grupo. Ao criar um espaço de debate e reflexão, a intervenção possibilita que percepções, preconceitos e imaginários se manifestem de maneira mais explícita, permitindo a análise. Essa estratégia dialoga com a teoria de Moscovici, que Segundo Santos e Campos, (2022), entende as representações sociais como construções coletivas e dinâmicas, moldadas socialmente nas interações sociais.

Segundo Moscovici (2012), as representações sociais envolvem teoria e prática: enquanto teoria, fornecem conceitos para compreender fenômenos sociais e, enquanto prática, circulam nos discursos, nas imagens e nos comportamentos dos indivíduos, permitindo analisar como grupos constroem significados compartilhados.

Por fim, é importante o reconhecimento de algumas limitações do estudo: a participação ativa dos estudantes foi restrita, o que pode trazer limitação na diversidade de perspectivas capturadas, além do fato de não haver coleta de dados diretamente com mulheres trans negras, o que limita a investigação à perspectiva dos estudantes e à análise de suas representações. Além disso, os resultados são específicos de uma turma em um lugar geográfico igualmente específico, o que pode restringir a generalização para outros contextos. Entende-se que reconhecer essas limitações possibilita situar os resultados do estudo e indicar possibilidades para pesquisas futuras, mantendo a transparência na análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escola aparece, neste estudo, como um cenário onde imaginários sociais são reproduzidos. O interesse foi direcionado para o entendimento de quais imagens de mundo, quais modos de perceber o outro e que narrativas sobre mulheres transexuais negras se fazem presentes entre os estudantes, apontando como o social perpassa o campo individual e contribui na constituição das experiências e percepções.

O estudo iniciou com a apresentação do vídeo sobre transgeneridade, negritude e interseccionalidade. Durante a atividade, foram explorados conceitos que os alunos apontaram desconhecer e foi incentivada a reflexão sobre transsexualidade e negritude. A finalidade envolveu compreender como os estudantes estruturam suas representações sociais sobre mulheres trans negras e de que forma essas percepções refletem estigmas e exclusões sociais.

Os resultados foram organizados em duas categorias para análise e discussão: (1) mulheres transexuais negras e representações religiosas e (2) interseccionalidade: a mulher trans e negra.

Mulheres transexuais negras e representações religiosas

Ao serem questionados sobre o que entendiam por transsexualidade, um aluno deu como resposta: “Eu acho que é uma pessoa que nasceu com alguma condição durante o desenvolvimento do bebê, fazendo com que ela não se identifique com o sexo com que nasceu, mas isso é algo normal”. Um senhor afirmou: “Deus criou o homem e a mulher. Fui criado na igreja católica desde criança. Então, essas pessoas não podem se reproduzir e isso não foi algo que Deus criou, mas não tenho preconceito, nem vou ficar falando minhas crenças para essas pessoas”. Essas falas evidenciam uma influência de crenças religiosas cristãs na compreensão de identidade de gênero e revelam uma tentativa de coexistência, embora permeada por estereótipos.

Aponta-se que a presença dessas representações, como as construídas pelos dogmas religiosos, reforça a necessidade de reflexão crítica sobre como crenças culturais moldam as percepções dos indivíduos e como influenciam suas práticas sociais. Além disso, é possível afirmar que tais concepções dificultam o reconhecimento da diversidade e reforçam padrões rígidos sobre masculinidade e feminilidade (Pinto, 2023).

Em outro momento, ao serem questionados sobre quais seriam suas atitudes frente à convivência com as identidades transexuais negras, semelhante à que estava sendo apresentada no vídeo, houve a seguinte resposta de um dos alunos: “Não tomaria nenhuma atitude, aceitava a mudança, pois cada um faz suas escolhas e, no final, prestaremos contas a Deus”, o que evidencia a influência da religião na forma como se simboliza as identidades transexuais negras.

Alérico (2023) aponta, em pesquisa, a influência histórica de discursos religiosos e conservadores na sociedade e revela a contribuição para a consolidação de concepções discriminatórias que ainda se manifestam atualmente no cotidiano. Além disso, discorre que tais percepções influenciam práticas de violência e exclusão que comprometem os direitos fundamentais de pessoas LGBTQIA+. Nessa perspectiva, entende-se que os dogmas cristãos foram frequentemente utilizados ao longo da história para criticar indivíduos que não se enquadram em padrões heterocisnormativos, contribuindo para a naturalização do preconceito contra pessoas LGBTQIA+, especialmente mulheres trans.

Ao longo do debate, os alunos expressaram as seguintes falas: “Não foi assim que Deus fez” e “Deus fez Adão e Eva. E é pecado.” Essas falas mostram como normas religiosas cristãs moldam percepções sobre sexualidade, gênero e raça, podendo legitimar preconceitos. Ainda, observou-se que nas falas houve a presença de negação de discriminação, revelando a dificuldade social em reconhecer as violências contra as dissidências.

Discursos religiosos, como os da Igreja Católica, frequentemente reforçam desigualdades, definindo papéis considerados “normais” e regulamentando comportamentos conforme as normas religiosas, o que pode contribuir para a marginalização de pessoas trans e, principalmente, para a manutenção de hierarquias sociais. Assim, esse efeito perpetua

preconceitos e discursos de ódio, que são passados de geração em geração e naturalizados, sendo frequentemente justificados como liberdade de expressão (Alérico, 2023).

O simbólico religioso estrutura um imaginário de gênero e expressão de gênero que precisa afirmar a noção hegemônica, apesar disso, a contradição entre aceitar a mulher negra e trans e os imperativos religiosos formula um paradoxo que consiste em: negar o direito da existência de pessoas trans, os tornando um contravenção da moral e sacro cristão, contudo não poder negar sua convivência social. O paradoxo formado constrói uma representação social de pessoas trans enquanto pecadoras por essência, e assim são vistas como moralmente incorretas, mas a punição sagrada se molda em linguagem específica que, para além da violência física, expressa-se em negações dogmáticas que respondem a uma unidade do mito religioso, um mitema. A transexualidade subverte o divino e sua existência implica uma falha no sagrado, que, contudo, não possui falhas.

Quando questionados sobre intersexo, a maioria desconhecia o tema, conhecendo-o somente a partir da terminologia “hermafrodita”. Apenas uma estudante comentou ter alguém na família com características intersexo. O desconhecimento acerca das existências intersexo observado entre os estudantes não se apresenta como um dado isolado, mas como uma expressão de um apagamento que ocorre no campo social. Ribeiro e Borba (2025) apontam que a intersexualidade permanece oculta nas práticas pedagógicas e educacionais, sendo silenciada ou tratada de forma superficial e biologizante ao ser mencionada. Além disso, entende-se que a utilização de termos como “hermafrodita” mostra a permanência de discursos estigmatizantes e o apagamento das existências intersexo.

A Questão da Interseccionalidade – A mulher trans e negra

Na discussão sobre “ser mulher”, um dos alunos afirmou: “Mulher é usar vestidos e saias, cabelos longos [...]”. Esse momento abriu caminhos para refletir sobre corpo, identidade e experiência de mulheres trans negras. Butler (2019) aponta que o gênero é produzido e sustentado por normas sociais, discursos e repetições culturais, sendo mantido

por instituições, linguagem e poder. Assim, os estereótipos percorrem tanto o imaginário coletivo quanto o individual.

Os papéis sociais atribuídos às mulheres foram historicamente construídos e marcados por expectativas de fragilidade e submissão, e, além disso, são reforçados por sistemas patriarcais e por práticas culturais desde a infância, como brincadeiras que simulam funções de cuidado e maternidade. Ao considerar a interseção entre gênero e raça, percebe-se que mulheres negras enfrentam vulnerabilidades adicionais, evidenciando como a sociedade hierarquiza o papel feminino. No caso das mulheres trans negras, essas construções de gênero se entrelaçam com o racismo e a transfobia, produzindo experiências específicas de exclusão e marginalização (Silva *et al.*, 2024).

Ao abordar a interseccionalidade, surgiu no debate apenas uma citação sobre mulher trans e negra, que relatava o conhecimento de uma mulher trans e negra que trabalhava em uma loja, sendo acrescido que esta era a única que era conhecida em um lugar “comum”. A fala revela uma percepção no campo social, em que a visibilidade dessas existências é restringida a lugares e funções específicas, apagando outras dimensões de suas vidas e experiências. Assim, a vivência de mulheres trans negras é restrita a contextos funcionais no imaginário social, e essa limitação de visibilidade reflete uma interseção de opressões em que a raça e o gênero se entrelaçam. Além disso, entende-se que tais perspectivas podem reforçar estereótipos limitados sobre quem são e onde podem pertencer (Nunes; Santos, 2023).

Somado a isso, em “Corpos que importam”, Judith Butler (2019) afirma que o “eu” não é algo natural ou dado desde o nascimento, mas sim se constrói ao longo da vida por meio de discursos, normas e significados sociais que atravessam a história de cada indivíduo. Quando o “eu” é construído a partir de palavras ofensivas e violentas, ele encontra dificuldade para se constituir para além dessa violência. Assim, a forma como esses significados são atribuídos acaba limitando as possibilidades de o indivíduo construir novos sentidos e percepções sobre si. Esse cenário implica uma potencialização da dificuldade de ressignificação social, por parte da sociedade e dos indivíduos.

A ideia de Butler (2019) permite a conclusão de que, a partir de uma série de significações negativas dos indivíduos, é dificultada a ressignificação da sua posição no imaginário social. Consoante esse pensamento, Oliveira (2018) traz que a interseccionalidade entre a existência trans e negra é afetada pelo modelo cisheteronormativo da sociedade, somado ao enaltecimento branco. Assim, aponta que tal contexto agrava as violências sofridas por essas identidades.

As mulheres trans negras enfrentam várias formas de preconceito ao mesmo tempo, como racismo, transfobia e machismo. Isso quer dizer que, além de terem dificuldades para conseguir trabalho, acesso à saúde, educação e segurança, elas também sofrem violência física e simbólica de forma mais intensa. Ademais, o conceito de interseccionalidade ajuda a entender essa situação, mostrando que não é possível combater uma discriminação isoladamente, pois todas elas se somam. Dessa maneira, é importante olhar para essa combinação de desigualdades e criar ações que reconheçam e enfrentem essas diferenças (Siqueira; Marcolino; Santos, 2021).

É fundamental reconhecer e valorizar o protagonismo das mulheres trans negras na luta por direitos e por visibilidade. Ao longo da história, essas mulheres constroem redes de apoio, produzem cultura, lideram movimentos sociais e ocupam espaços que historicamente lhes foram negados ou tornados invisíveis. Valorizar suas trajetórias, suas histórias e suas vozes não é apenas um gesto simbólico, mas um posicionamento político que rompe com o apagamento sistemático a que são submetidas (Jesus, 2024).

A partir das falas dos discentes da EJA, foi possível observar que a questão da interseccionalidade foi tida como assunto secundário, dando lugar para falar sobre a questão do racismo e das pessoas trans de forma isolada. Isso indica a dificuldade existente em trabalhar esses elementos de maneira associada, revelando como as representações são construídas. Foi percebido que a questão racial foi recebida de forma isolada e mais aceita no debate, enquanto a questão de identidade de gênero foi recebida mais negativamente, tendo alguns breves momentos de paralelismo.

O reconhecimento dessa interseccionalidade é essencial para a compreensão da complexidade dos estigmas e das barreiras que enfrentam. Assim, a intervenção permitiu aos alunos pensar de forma crítica, reconhecendo que as concepções não são neutras, mas sim moldadas por estruturas sociais que historicamente desumanizam determinados corpos e identidades.

Percepção dos grupos sociais nas esferas de gênero, sexualidade e raça

A partir das representações sociais, Moscovici (1978) demonstra a maneira em que pessoas inseridas em diferentes contextos podem categorizar e compreender mulheres negras e transexuais por meio da “ancoragem”. Dessa forma, conceitos que foram aprendidos anteriormente durante a vida destes indivíduos são ancorados a novos conceitos e conhecimentos, algo que foi observado no momento em que foi realizado a discussão acerca dos conceitos de transexualidade e negritude. Ademais, a construção social em Moscovici demonstra como as representações acerca das mulheres transexuais e da negritude são construídas dentro do imaginário social e como foram cristalizadas com o tempo, podendo ser analisadas em um nível micro e macro.

Outrossim, é importante ressaltar que essas representações não são imutáveis e consideradas por Moscovici (1978) como ilusórias e contraditórias pois é por meio da conversação e de interações interpessoais que se pode haver mudanças dentro desses conhecimentos ancorados, dando lugar a novos conhecimentos e consolidando a natureza mutável dos saberes. Ademais, é importante considerar que os indivíduos não são apenas formados de crenças e sim que esses saberes se refletem e impactam a vida e a expressão de certos grupos que são considerados minoritários dentro da sociedade influenciando seus comportamentos e cognições.

Dentro dessa perspectiva, é possível relacionar o pensamento de Moscovici com a pesquisa-intervenção realizada no que se refere aos conhecimentos previamente ancorados. Dessa maneira, foi possível entender como se manifestam as diferentes percepções e crenças

dos indivíduos acerca da representação social de mulheres trans e negras. Assim, foi observado que as opiniões manifestadas durante a discussão foram polarizadas, no sentido em que a mulher trans e a mulher negra foram reconhecidas de maneiras distintas uma da outra, o que dificulta a compreensão da intersecção da mulher trans e negra. Ademais, o processo de estruturação entre pessoa trans e pessoa negra se mostrou ancorado de modo que não era possível a objetivação dos novos conceitos, que se expressou na impossibilidade de apreensão de mulher trans e negra inseridas em um mesmo construto.

Nesse mesmo sentido, os conceitos de identidade de gênero e sexualidade foram associados na mesma categoria pelos participantes, visto que eles abordavam elementos da sexualidade, como orientação sexual, enquanto descritores da identidade de gênero. Assim, a compreensão da orientação sexual entre pessoas do mesmo gênero (orientação homoafetiva) era suficiente para que compreendessem esses sujeitos como pessoas transgêneros.

O fenômeno existente que se observou frente a dificuldade de abordar as representações distintas em um ponto de intersecção, é abordado em Martins-Silva, Nascimento e Júnior (2023) que ao analisarem as diferentes composições das teorias das representações sociais observam na estrutura crítica de alguns modelos a competição entre as representações. Nessa ótica, os diversos grupos são construídos de maneira diversa e são representados por um número extenso de outros grupos, assim as representações existentes conflitam entre si de modo que suas representações coexistem em uma dialética particular que provoca o esmaecimento de algumas representações em detrimento de outras.

Moscovici (2011) identifica essa problemática da competição de representações sociais entre os grupos e a analisa na perspectiva verticalizada do status social, logo, os sujeitos que detém um poder social maior e suficientemente já cristalizado ao objetivar um construto exercem maior influência sobre aqueles com menor poder social que, ao acessarem o mesmo construto, adotam a representação social criada por aqueles com maior poder. Em virtude disso, os grupos minoritários têm sua identidade social majoritariamente construída pela percepção social de outros grupos, que, por sua vez, constroem os grupos de maneira

categorizada, então emergem inicialmente os grupos minoritários em seus descritivos isolados (mulher, negro, trans, LGBTQIAPN+, etc.) para em seguida surgirem as intersecções.

Os indicativos trazidos por ambos autores permitem compreender o ocorrido na ação como um resultado oriundo de problemáticas sociais, devido ao fato de que as problemáticas de gênero e raça são frequentemente trabalhadas de maneira separadas, quando associados adotam o componente da cisgeneridade como marcador de gênero. Em contrapartida, a transgeneridade é comumente vista em uma perspectiva isolada, sendo associada com maior frequência a questões de moradia, violência e trabalho (ou sua ausência). Assim, a dialética formada entre estes campos encontra pontos de intersecção que dificultam sua compreensão integral, ou seja, ao abordar estes temas as problemáticas de cada grupo isoladamente serão sobrepostas e vistas de modo que cancelem a compreensão do outro grupo, então ver as problemáticas de gênero será inicialmente vista no binarismo homem e mulher para, em seguida, adotar outros componentes.

Durante a intervenção, a frequente ocorrência de comentários que elencavam problemáticas do gênero associados a dificuldade geral de mulheres em sociedade e a representação social da mulher, associada a roupas, gestos e cosméticos, não era associado a mesma questão ao se observar a situação da mulher trans, que era assumida em uma visão biológica ou religiosa. Do mesmo modo, quando se adentrava o universo da racialidade, o caminho argumentativo se direcionava a expressão da dificuldade da pessoa negra na sociedade. Dessa forma, a sobreposição de visões expressa uma ancoragem definida em cada um desses grupos que quando se relacionam entre si, recrutam o grupo que tem maior evidência para ilustrar o debate, periferizando os demais.

Além da perspectiva verticalizada que incide efeitos sobre a formulação da representação social, destaca-se o próprio grupo, visto que, como traz Moraes e Brêtas (2018), grupos inseridos em contextos de militância política e social observam os sistemas de modo distinto de grupos, por exemplo, os inseridos em contexto majoritariamente religioso. Desse modo, a medida que determinados significantes são subvertidos por uma compreensão de determinado grupo, a representação social criada tende a ancorar significados sócio-

culturalmente localizados na compreensão do grupo que subverteu os significantes. No contexto hegemônico, como propõe Butler (2016), a representação que surge implica tornar os corpos dissidentes dentro dos parâmetros do limite do que se é hegemonicamente aceito.

No grupo que participou da intervenção, o principal referencial abordado correspondia a um repertório religioso sobre o corpo, o sexo, o gênero e a moralidade. Em efeito disso, a identidade de gênero de pessoas trans assumia o ponto principal de contrariedade frente ao modelo religioso, sendo, em linhas gerais, o marcador que mais destoava do moralmente aceito no referencial cristão, assim, se tornando o principal termo que norteava a construção simbólica da representação da mulher negra e trans.

Acessar a representação social do grupo “mulher trans e negra”, é um processo que precisa, *a priori*, assumir a multiplicidade de referenciais que esse grupo pode ter. Isto ocorre devido a vasta quantidade de processos representacionais que funcionam na sociedade independente do grupo, pois são, muitas das vezes, representados por outro grupo. Logo, só é possível acessar uma construção que, obrigatoriamente, localiza-se em um lócus socio-histórico-cultural do grupo que produz os símbolos representacionais. Desse modo, a representação fragmentada que foi observada responde a uma parte do modelo representacional do grupo de estudantes da EJA sobre mulheres trans e negras. Assim, a mulher trans e negra pôde ser acessada por meio de uma compreensão de símbolos que respondem, isoladamente, a mulher, pessoa negra e pessoa trans, que ainda precisam ser dialogados entre si a fim de estruturar de maneira integral estes 3 significantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo presente mostra de que forma as opiniões e concepções individuais podem ser atravessadas por construções coletivas e sociais. Nesse sentido, as percepções sobre as mulheres trans negras são permeadas de estereótipos e preconceitos, frutos de discursos históricos e culturais que circulam na sociedade e influenciam a forma como esses corpos são vistos e compreendidos. Assim, a educação aparece como um espaço primordial nesse

cenário, sendo capaz tanto de reproduzir normatividades quanto de questioná-las, o que abre possibilidades para o reconhecimento da diversidade.

Há dificuldade em compreender as vivências de mulheres trans negras de forma integrada, visto que, durante as discussões, as questões de raça e transexualidade apareceram de maneira separada e sem articulação entre os marcadores. Além disso, a transgeneridade ocupou o centro das falas, frequentemente atravessada por discursos religiosos, normas cisgêneras e visões moralizantes, o que revela como os processos de exclusão social ainda são naturalizados e presentes no cotidiano. Desse modo, o sagrado atravessa diretamente a experiência social que forma o imaginário sobre essa população, enaltecendo que os símbolos que formam o papel da mulher trans são consideravelmente atravessados pelo religioso ao ponto de sobrepor o marcador racial no campo do enunciado, mas não na enunciação visto que os corpos não podem ser fragmentados.

Nessa perspectiva, os resultados da presente pesquisa revelam a importância de discutir a interseccionalidade de forma mais presente e cuidadosa no contexto educacional, tendo em vista que falar de mulheres trans negras é falar de corpos que, historicamente, foram desumanizados, hipersexualizados, criminalizados e direcionados para fora do que a sociedade reconhece como legítimo e digno de existência. Ademais, a racialidade e a identidade de gênero competem no campo discursivo, sendo elencadas partes da representação desse grupo, não sendo mulheres trans e negras, mas mulheres trans que são negras. Este campo de tensão na representação social exprime a complexidade das intersecções, que denunciam representações diferentes a medida que os marcadores se sobrepõem, podendo um dos marcadores ser elencado como pivô da representação, contudo a historicidade que forma cada grupo implica uma integralidade, sendo uma das limitações da intervenção na EJA trabalhar de maneira integral a mulher trans e negra, pois os mesmo observam a mulher trans e a pessoa negra.

Conclui-se que as representações sociais não são neutras, pois orientam visões práticas sociais, o que ajuda na compreensão de como o preconceito é construído e reproduzido no cotidiano. O estudo possuiu limitações e desafios, como a , mas abre espaço para o debate

sobre transgeneridade e negritude na turma da EJA, cumprindo o objetivo central da intervenção e permitindo observar como esses temas são percebidos.

Entende-se que a educação pode funcionar como uma ponte entre ideias já cristalizadas e uma consciência mais crítica, entre imaginários estigmatizantes e o reconhecimento da dignidade. Assim, os dados deste estudo apontam para a importância de estratégias educativas e intervenções psicossociais que questionem visões desumanizantes, ampliem a visibilidade e contribuam para práticas mais cuidadosas e humanizadoras para a transexualidade negra.

REFERÊNCIAS

ALÉRICO, Carlos Eduardo. O TABU E A RELIGIÃO: OS PRECEITOS QUE DISCRIMINAM OS DIREITOS LGBTQIA+. **AKRÓPOLIS - Revista de Ciências Humanas da UNIPAR**, [S.L.], v. 31, n. 1, p. 168–193, 2023. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/akropolis/article/view/10494>. Acesso em: 23 mar. 2026.

BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Rio de Janeiro – RJ, Editora Civilização Brasileira, 2016.

BUTLER, Judith. **Corpos que importam – os limites discursivos do “sexo”**. São Paulo: N-1 Edições, 2019.

CANNONE, Lara Araújo Roseira. Historicizando a Transexualidade em Direção a uma Psicologia Comprometida. **Psicologia: Ciência e Profissão**, [S.L.], v. 39, n. 3, p. 21-34, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-3703003228487>. Acesso em: 23 mar. 2026.

CRIOLA, 2016. **Alessandra Ramos - Ser Mulher Trans e Negra**. Youtube, 3 out. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=L1SEb3C6fwo>. Acesso em: 23 mar. 2026.

JESUS, Victor de. Pensamento social brasileiro e (trans) feminismos negros: contribuições de intelectuais travestis e mulheres negras na interpretação do Brasil. **PerCursos**, Florianópolis, v. 25, 2024. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/percursos/article/view/24366>. Acesso em: 23 mar. 2026.

MAIA, Daniel Ivan Nogueira *et al.* VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER TRANS: um estudo sobre os impactos e desafios da discriminação de gênero e identidade. *Revista Ft*, [S.L.], v. 29, n. 140, 2024. **Revista ft Ltda.** Disponível em: <http://dx.doi.org/10.69849/revistaft/cs10202411211948>. Acesso em: 23 mar. 2026.

MARCOS, Cristina Moreira; MOREIRA, Euza Aparecida da Silva. BREVE PERCURSO HISTÓRICO ACERCA DA TRANSEXUALIDADE. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 25, n. 2, p. 593-609, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5752/p.1678-9563.2019v25n2p593-609>. Acesso em: 23 mar. 2026.

MARTINS-SILVA, Priscilla de Oliveira; NASCIMENTO, Adriano Roberto Afonso do; JÚNIOR, Annor da Silva. A Teoria das Representações Sociais e os diferentes usos do termo “sistema”. **Psicologia e Saber Social**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 62–90, 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/psi-sabersocial/article/view/89189>. Acesso em: 12 maio. 2026.

MORAES, Silvia Piedade de; BRÊTAS, José Roberto da Silva. Teoria das Representações Sociais e Teoria Queer: tramas possíveis. **Revista Pesquisa Qualitativa**, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 556–571, 2018. DOI: 10.33361/RPQ.2018.v.6.n.12.155. Disponível em: <https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/155>. Acesso em: 12 maio. 2026.

MOSCOVICI, Serge. **A psicanálise, sua imagem e seu público**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

MOSCOVICI, Serge. **Psicologia das minorias ativas**. Petrópolis, MG: Vozes, 2011.

MOSCOVICI, Serge. **A representação social da psicanálise**. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1978.

NUNES, Vanessa; SANTOS, Alexsandro. A interseccionalidade e a mulher negra transgênero. **Revista Interfaces**, Suzano, v. 10, p. 9-16, 2023. Disponível em: <https://publicacoes.uniesp.edu.br/index.php/1/article/view/70>. Acesso em: 23 mar. 2026.

OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes de. TRANSEXISTÊNCIAS NEGRAS: O LUGAR DE TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS NEGRAS NO BRASIL E EM ÁFRICA ATÉ O SÉCULO XIX. In: RIBEIRO, Paula *et al.* (org.) **Corpo, gênero e sexualidade**: resistência

e ocupa(ações) nos espaços de educação. Rio Grande: Ed. da FURG, 2018. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/58155>. Acesso em: 23 mar. 2026.

PINTO, Liana Paula Margarida. **Relatos de uma travesti/transsexual negra nos contextos educacionais: do armário às lutas pelos direitos de TLGBQIA+**. TCC (Graduação) - Curso de Pedagogia, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2023. Disponível em: <https://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6899>. Acesso em: 23 mar. 2026.

REGO, Yordanna Lara Pereira. Reflexões sobre afronecrotransfobia: políticas de extermínio na periferia. **Humanidades & Inovação**, [S.L.], v. 6, n. 16, p. 167-181, 2019. Disponível em: revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/1838. Acesso em: 23 mar. 2026.

RIBEIRO, Marcus Altivo Avelar; BORBA, Rodrigo Cerqueira do Nascimento. “EU ENSINO, MAS A SOCIEDADE NÃO ESTÁ PREPARADA”: INVESTIGANDO A INTERSEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOLOGIA. **Diversidade e Educação**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 539–561, 2025. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/18135>. Acesso em: 23 mar. 2026.

ROMAGNOLI, Roberta Carvalho. Apontamentos metodológicos da pesquisa-intervenção no contexto da assistência social: conexões entre universidade e equipe. **Pesqui. prá. Psicossociais**, São João del-Rei, v. 10, n. 1, p. 129-139, 2016. Disponível em: pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082015000100011. Acesso em: 23 mar. 2026.

SANTOS, Elismar Alves dos; CAMPOS, Pedro Humberto Faria. **AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO TEORIA E COMO PRÁTICA**. Revista Fragmentos de Cultura - Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas, [S.L.], v. 32, n. 2, p. 181-190, 14 jun. 2022. Pontifícia Universidade Católica de Goiás -PUC Goiás. <http://dx.doi.org/10.18224/frag.v32i2.12267>. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/view/12267/6188>. Acesso em: 01 dez. 2025.

SANTOS, Thiago Aparecido Aranha dos; HONORATO, Andreia Agda Silva. **INTERSECÇÃO GÊNERO, CLASSE E RAÇA: reflexões sobre racismo e a população transexual na perspectiva do serviço social brasileiro**. Gestão e Desenvolvimento em Revista, [S. l.], v. 9, n. 2, 2024. Disponível em:

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

<https://e-revista.unioeste.br/index.php/gestaoedesenvolvimento/article/view/32267>. Acesso em: 23 mar. 2026.

SILVA, Camila da. **Comunicação com jovens: ilustrando a vivência de mulheres trans e negras visando a conscientização**. TCC (Graduação) - Curso de Design Visual, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/229754>. Acesso em: 23 mar. 2026.

SILVA, Carla Cecília Serrão *et al.* O FEMININO NEGRO: corpos afetados pelas faces da opressão e da desigualdade racial. **Revista de Políticas Públicas**, [S.L.], v. 28, n., p. 557-574, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18764/2178-2865v28nep.2024.32>. Acesso em: 23 mar. 2026.

SIQUEIRA, Gabriel; MARCOLINO, Aline; SANTOS, Alessandro. Mulheres transsexuais e travestis negras: vulnerabilidade, preconceito e discriminação. **Debates em Sociologia**, v. 1, p. 43-57, 2021. Disponível em: repositorio.usp.br/item/003056573. Acesso em: 23 mar. 2026.

Recebido em: 13/05/2026

Aprovado em: 17/05/2026

Publicado em: 21/05/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.5 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

